

Educación Dominicana en el Contexto de la COVID-19

 Then, Carmen
Ideice,
República Dominicana

 Vásquez, Johanna
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Exploratoria, Descriptiva

Objetivos y preguntas de investigación

¿Qué es el coronavirus y qué causa? ¿Las medidas que se toman para apaciguar tienen consecuencias, cuáles son? ¿Cómo el sector educativo de Latinoamérica ha enfrentado la enfermedad? Objetivos; Conceptualizar la educación a distancia. Determinar el nivel de recursos tecnológicos que tienen los estudiantes y docentes según la prueba PISA 2018. Describir medidas que se han tomado desde el Ministerio de educación.

Sinopsis del marco teórico

La educación a distancia a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha sido la alternativa más viable para garantizar el proceso de aprendizaje. Se define como la forma de enseñanza en la cual los estudiantes no tienen que asistir físicamente a un centro educativo o lugar de estudio. Pese a las intenciones de dar continuidad al calendario escolar, es necesario tomar en cuenta que los actores educativos más afectados son los estudiantes y docentes. Los estudiantes porque deben adaptarse a una nueva modalidad para garantizar sus aprendizajes y los docentes porque han de adecuar la planificación de clases de una modalidad presencial a una modalidad virtual.

Para el buen funcionamiento de esta forma de educar son necesarios los siguientes supuestos básicos: Los y las estudiantes y docentes tienen acceso a un dispositivo electrónico (celular, computadora, tableta). Los y las estudiantes y docentes tienen acceso a Internet desde sus hogares. Los estudiantes y los docentes están familiarizados con el uso de dispositivos electrónicos. Los y las estudiantes cuentan con el apoyo de sus familias para mantener la educación a distancia. Asimismo, ambos actores necesitan de un espacio tranquilo donde se facilite la concentración. Sin embargo, estos requerimientos y supuestos no se cumplen para una proporción importante del conjunto estudiantil. Es de vital importancia determinar si los docentes y estudiantes cumplen con los supuestos necesarios para el funcionamiento de la educación a distancia. Los datos más recientes en cuanto al uso de tecnología por parte de los estudiantes y docentes son proporcionados por PISA 2018.

Método

Análisis cuantitativo de los resultados de PISA 2018.

Resultados

Aprovechando la reciente publicación de los resultados de PISA 2018; 79% de los estudiantes afirmaron tener acceso a Internet. Para el quintil socioeconómico V, el 54.85% de los estudiantes se encontraba en el nivel III, con mayores habilidades TIC. - El 59.61% de los estudiantes que menos recursos posee -quintil socio económico I- se encuentra en la categoría de los que menos habilidades TIC tiene.

Conclusiones

El hecho de que la crisis del COVID 19 sea sin precedentes implica que no existan aun medidas legitimadas sobre qué es lo mejor o cómo actuar. La prioridad ha sido preservar la salud de los ciudadanos y poner a disposición recursos digitales y cuadernillos para promover la continuidad de la educación.

Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *COVID-19: ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea?* [Nota CIMA # 20]. <http://dx.doi.org/10.18235/0002303>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). *América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales*. <https://r.issu.edu.do/FP>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (23 de marzo de 2020). *COVID-19: Más del 95 por ciento de niños, niñas y adolescentes está fuera de las escuelas en América Latina y el Caribe*. UNICEF. <https://r.issu.edu.do/6F>

Trucco, D., & Palma, A. (2020). *Infancia y adolescencia en la era digital: un informe comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay*. CEPAL. <https://r.issu.edu.do/Hj>